

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 4 “¿Qué entendemos por pedagogía crítica en la Educación Musical?” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 10/03/2022 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Entre los intereses expresados por las personas que conformamos el laboratorio pedagógico hay uno que vehicula toda la actividad, la transformación de nuestras prácticas educativas. Para poder realizarlo debemos situarnos en un enfoque crítico de la pedagogía, lo que nos lleva a cuestionar nuestros posicionamientos, ideas y creencias, profundizar en las causas de los problemas que nos encontramos en la práctica profesional y reflexionar sobre las prácticas educativas que desarrollamos en nuestras aulas.

En esta sesión quisimos hacer un ejercicio para consolidar un marco de interpretación común y compartir lo que cada persona del grupo entiende sobre conceptos fundamentales para nuestra investigación. Entramos en diálogo al preguntamos qué es lo que entendemos por pedagogías críticas y la terminología que este posicionamiento epistemológico lleva asociado.

Reflexión crítica
Comprensión
Emancipación
Deconstrucción
Pedagogías Críticas
Por qué Radical Existencia
Transformación
Reconstrucción Democracia
Creación

SESIÓN-4 “¿Qué entendemos por pedagogía crítica en la Educación Musical”
(PedaLAB UGR 10/03/2022)*

DOI: 10.5281/zenodo.7022859

Korthagen (2001) afirma que la acción educativa podría explicarse con la metáfora del iceberg. Según esta teoría lo que hace un docente es solo la parte visible de un iceberg que está sostenida no solo por la teoría, sino por otras muchas cuestiones de las que, en muchas ocasiones, no somos conscientes. Se trata de ideas, creencias, sentimientos, experiencias y emociones que están influyendo en su forma de estar dentro del aula y que han sido construidos durante las trayectorias vitales mediados por estructuras políticas, culturales, económicas, sociales. Por eso creemos fundamental ir a la raíz de todo lo que tiene que ver con el acto educativo y nosotras como docentes somos uno de esos elementos.

En este sentido, Saville Kushner (2017) advierte que, para que una investigación sea válida, el investigador o investigadora debe conocerse y saber cuáles son sus posicionamientos ante el tema de estudio. Una vez hecha la autorreflexión, el diálogo intersubjetivo es el que va consolidando una forma grupal de entender el mundo. Esto se hace más necesario en un grupo de docentes investigadores que buscan la mejora, la transformación y la reconstrucción de su propia práctica profesional.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2022). ¿Qué entendemos por pedagogía crítica en la Educación Musical?. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7022859>